

Лихолат С. М.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>*

Бенько А. М.

*бакалавр кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0009-0009-0857-6542>*

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

**JEL Classification: M31
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Встановлено, що широкомасштабна війна в Україні має вплив на діяльність вітчизняних підприємств, а також на споживачів та їх купівельну спроможність. Досліджено термін «маркетингові комунікації» як компонент маркетингу, який призначений для просування товарів або послуг, в яких зацікавлене підприємство. Зазначено, що маркетингові стратегії потрібно розглядати як довготривалий план, який передбачає послідовність етапів взаємодії підприємства зі стейкхолдерами. Акцентовано увагу на тому, що у довоєнний період популярними були класичні маркетингові комунікації. Встановлено, що після початку широкомасштабної війни маркетингові комунікації переглянуті підприємцями з позицій концентрації уваги підприємства не на особистих потребах та інтересах споживачів, а на суспільно важливих цінностях. Перелічено зміни, які необхідно враховувати при виборі стратегії маркетингових комунікацій та збереженні конкурентних позицій. Доведено, що маркетингові комунікації в умовах війни вимагають перегляду принципів їх реалізації, а також шляхів розвитку. Наведено дослідження, які були проведені відомими дослідницькими компаніями та встановлено «зелені» та «червоні» лінії в просуванні маркетингових комунікацій. Визначено групи контекстів у рекламі та наведено думки експертів щодо їх використання із врахуванням суспільної думки, перелічено можливі наслідки у випадку їх недотримання. Розглянуто сучасні тренди побудови маркетингових комунікацій у поєднанні із ситуативним маркетингом, неперсоналізований маркетинг як реакція на обставини, які мають відношення до споживача та підприємства, а також приклади створення колаборацій та інші. Зроблено висновки щодо потреби у зосередженні уваги підприємців на певних викликах, які вимагають адаптації маркетингової стратегії під потреби споживачів та зовнішнього середовища.

Ключові складові: маркетингові комунікації, війна, волонтерство, колаборації, реклама, купівельна спроможність

Annotation. It has been established that the large-scale war in Ukraine has an impact on the activities of domestic enterprises, as well as on consumers and their purchasing power. The term "marketing communications" is investigated as a component of marketing, which is designed to promote goods or services in which the enterprise is interested. It is noted that marketing strategies should be considered as a long-term plan that involves a sequence of stages

of interaction between the enterprise and stakeholders. Attention is focused on the fact that in the pre-war period, classical marketing communications were popular. It has been established that after the start of the large-scale war, marketing communications were revised by entrepreneurs from the standpoint of focusing the enterprise's attention not on the personal needs and interests of consumers, but on socially important values. The changes that must be taken into account when choosing a marketing communications strategy and maintaining competitive positions are listed. It has been proven that marketing communications in wartime require a revision of the principles of their implementation, as well as ways of development. Studies that were conducted by well-known research companies are presented, and "green" and "red" lines in the promotion of marketing communications are established. Context groups in advertising have been identified, and expert opinions regarding their use, considering public opinion, are presented. Potential consequences in case of non-compliance are listed. Modern trends in building marketing communications in combination with situational marketing, non-personalized marketing as a reaction to circumstances related to the consumer and the enterprise, as well as examples of creating collaborations and others, are considered. Conclusions are drawn regarding the need for entrepreneurs to focus on certain challenges that require adapting the marketing strategy to the needs of consumers and the external environment.

Keywords: marketing communications, war, volunteering, collaborations, advertising, purchasing power.

Вступ

Постановка проблеми. Війна створила певні виклики для різних аспектів господарської діяльності вітчизняних підприємств, в тому числі маркетингових. В умовах війни виникають певні виклики, які впливають не лише на підприємство, але й на споживачів та їх купівельну спроможність. Підприємці вимушені шукати нові канали комунікацій, які є невід'ємною частиною загальної стратегії розвитку підприємства, а також враховувати зміни в економічному, політичному та соціальному середовищі країни.

Актуальність даної теми є очевидною та полягає в тому, що існує потребу у більш глибокому розумінні того яким чином маркетингові комунікації еволюціонують в залежності від змін у зовнішньому середовищі та потреб споживачів. Підприємства, які не адаптувалися до нових викликів та не вносять зміни до власних маркетингових стратегій мають високий ризик втрати конкурентних позицій та банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні підприємства перебувають в динамічному конкурентному середовищі, яке ускладнюється війною в Україні. Для збереження власного конкурентного рівня підприємці повинні мати в своєму арсеналі дієві маркетингові інструменти, які сприятимуть побудові маркетингових комунікацій з цільовою аудиторією. Вірно побудовані маркетингові комунікації сприяють розумінню цільової аудиторії, розвитку підприємства та отриманню прибутку.

Маркетингові комунікації стали предметом дослідження вітчизняних науковців. Белз О. у своїх дослідженнях робив акцент на інструменти інтернет-маркетингу, можливості їх використання, а також недоліки у побудові каналів комунікації [1]. Зеркаль А.В. та Балабуха К.Є. акцентували увагу на побудові каналів комунікації та трансформацію бізнесу під час воєнного стану в Україні [5]. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. у своїх дослідженнях показували взаємозв'язок маркетингових досліджень із маркетинговими комунікаціями, можливості їх застосування [6]. Грицюк, Т. у своїх дослідженнях розглядав можливості побудови маркетингових комунікацій на засадах маркетинг-міксу [7]. Осипенко Н.О. дослідив вплив кризових ситуацій на інтегровані маркетингові комунікації та внутрішнє середовище підприємства частково розкриваючи причини їх

виникнення [8]. Яловега Н.І. досліджувала шляхи просування товарів із використанням маркетингових комунікацій зосереджуючи уваги на військовий стан в країні [15].

Попри наявний масив досліджень маркетингові комунікації потребують додаткових досліджень із врахуванням особливостей розвитку підприємства в умовах невизначеності.

Метою статті є огляд сутності маркетингових стратегій, які сприятимуть сегментації та вибору цільового ринку вітчизняними підприємствами в умовах війни в залежності від сфери діяльності.

Результати

Маркетингові комунікації в умовах війни стають дієвим маркетинговим інструментом, який здатний стабілізувати діяльність вітчизняного підприємства та вплинути на купівельну поведінку цільової аудиторії. Маркетологи вимушені адаптуватися до викликів війни і, відповідно, адаптовувати маркетингові стратегії до сучасних реалій.

Маркетингові комунікації - це компоненти маркетингу, які призначені для просування товарів або послуг, в яких зацікавлене підприємство.

В широкому розумінні маркетингові комунікації розглядають як комплекс інструментів та стратегій які поєднують цільову аудиторію з обраним підприємством, сприяють впізнаваності бренду, формуванню позитивного бізнес-іміджу та стимулюють цільову аудиторію до здійснення покупок, в яких заінтересоване підприємство [2].

У вузькому розумінні маркетингові комунікації є технікою або інструментами, які використовуються для передачі інформації про товар або послугу у вибраному каналі комунікації. За таких умов маркетинговій комунікації більш фокусуються на передачі інформації та на її впливу на цільову аудиторію.

Вітчизняні підприємства перебувають у високо конкурентному середовищі де суб'єкти ринку розробляють власні стратегії діяльності із використанням маркетингових комунікацій, оскільки від рівня їх організація залежить результат діяльності всього підприємства та його конкурентний рівень [3,4].

Маркетингові комунікації в умовах широкомасштабної війни вимагають додаткового дослідження.

Основна мета маркетингових комунікацій - це формування стабільних умов підприємства в умовах війни. Адаптуючись до умов війни маркетинг сформулював абсолютно нові принципи реалізації маркетингових комунікацій (табл. 1).

Таблиця 1

Принципи реалізації маркетингових комунікацій в умовах війни

Принципи	Шляхи реалізації
Етичності	враховувати ситуацію в країні та підбирати відповідний контекст (доречний, прийнятний, неприйнятний)
Адаптивності	розробляти маркетингові стратегії з метою уникнення кризових явищ. Дані стратегії повинні швидко пристосовуватися до змін із врахуванням пріоритетності цілей підприємства
Безпечності	просувати ті товари та послуги, які не матимуть впливу на здоров'я людини та придатні для споживання
Стратегічності	орієнтуватися на довгострокову перспективу, в тому числі, у повоєнний період
Прозорості	будувати маркетингові комунікації так, щоб стейкхолдери мали можливість відслідкувати стан використовуваних маркетингових інструментів та їх рівень

Гнучкості	у випадку виникнення форс-мажорних обставин маркетингові канали комунікації повинні швидко реагувати та сприяти прийняттю управлінських рішень
Зміцнення бренду	використовувати маркетингові техніки та методи з метою зміцнення бізнес-іміджу та бренду. Не допускати зниження власної конкурентоспроможності

Джерело: [2-4,9]

Перелічені принципи дозволяють підвищити рівень організації функціонування маркетингових комунікацій в нестандартних умовах (війна) господарювання підприємства.

Не менш важливо приділяти увагу маркетинговим стратегіям як довготривалого плану, який передбачає послідовність етапів взаємодії підприємства із стейкхолдерами. В процесі розробки стратегії використовується інструменти комунікації та визначається часові рамки, методи оцінки ефективності побудованого процесу [4].

Основні зміни щодо організації стратегії маркетингових комунікацій в умовах війни, наприклад [6, 8]:

- передбачають скорочення фінансування на маркетингові заходи та рекламу, що впливає на процес обміном інформацією між підприємством та стейкхолдерами;

- вимагають пошуку нових ринків. Ця потреба виникає внаслідок руйнування або окупації певних територій. Тобто, функціонування окремих ринків припиняється повністю через що виникає потреба шукати нову цільову аудиторію;

- впливають на формування нових товарів або послуг в залежності від змін поведінки цільової аудиторії, яка перебуває у умовах невизначеності та стресу. В цільової аудиторії відбувається зміна цінностей, вимог та вподобань. Тому існує потреба у проведенні маркетингових досліджень з метою виявлення найбільш вагомих потреб;

- збільшують витрати на пошук ефективних маркетингових інструментів, які залежать від політичної та економічної ситуації в країні [12];

- впливають на оптимізацію маркетингового бюджету в залежності від військових дій. Найбільш актуальними залишаються маркетингові витрати на соціальні проекти.

У довоєнний період популярними були класичні маркетингові комунікації такі як брендинг, реклама, зв'язки з громадськістю (PR), програмами лояльності тощо. Після початку війни переважала думка, що підприємства сконцентрованою не на особистих потребах і інтересах споживачів, а на суспільно важливих цінностях. Внаслідок такого підходу бренди, які могли б використовувати маркетингові активності могли погіршити власну бізнес-репутацію, понести фінансові збитки. Однак, у 2023 році підприємства почали розуміти, що для відновлення діяльності і її розвитку потрібно повернутися до практики використання маркетингових комунікацій [10]. Це потрібно було для підтримування власного бізнес-іміджу, стимулювання продажів, проведення маркетингових досліджень тощо. Тому підприємства почали активно працювати над контекстом, який доречно використовувати, а також з'ясувати який саме контекст може бути деструктивним і негативно вплинути на бізнес-імідж підприємства [11].

Дослідницька компанія Gradus Research у своєму дослідженні «Погляд споживачів та СМО. Спеціальне дослідження для УМФ» показала «зелені» та «червоні» лінії в маркетингових комунікаціях. Дане дослідження стало цікавим за рахунок того, що дослідники порівняли думку маркетинг-директорів із думкою пересічних споживачів аналізуючи найбільш поширені контексти у рекламі, яка була створена після початку широкомасштабної війни [13]. Дані контексти були розділені на три групи: доречні, прийнятні, неприйнятні для комунікації.

До доречних контекстів переважною більшістю респондентів було віднесено згадування зображення та згадування сім'ї (споживачі 88%, маркетинг-директори 89%), а також згадування волонтерства (споживачі 84%, маркетинг-директори 93%). Обрання цих двох напрямків ґрунтується

на тому, що сім'я розглядається як опора, можливість отримання моральної та психологічної підтримки. А представлення волонтерства підкреслює згуртованість громади.

До прийнятних контекстів віднесено згадування благодійності (споживачі 78%, маркетинг-директори 93%) та згадування Збройних Сил України (споживачі 67%, маркетинг-директори 40%). Для респондентів ці дві групи є менш емоційно зарядженими і не провокують проявів емпатії. На думку маркетинг-директорів благодійність є найбільш безпечним для бренду контекстом, водночас, паразитування на символах ЗСУ є антиморальним.

До неприйняттого контексту віднесено гумор та жарти (споживачі 58%, маркетинг-директори 61%) та згадування або зображення святкування (споживачі 54%, маркетинг-директори 27%). Дані контексти можна вважати так званим антидотом від стресу але їх використання повинно бути вкрай обережним.

Проведене Gradus Research дослідження містить фундаментальний зміст для розуміння маркетингових комунікацій і їх допустимості в сучасних умовах. Дане дослідження варто використовувати у поєднанні із сучасними маркетинговими трендами воєнного часу. Тобто, поєднувати із ситуативним маркетингом, який є достатньо складним інструментом та вимагає швидкого запровадження за результатами отриманої інформації про важливість у суспільстві подій. Приклади ситуативного маркетингу: суши «Джавелін» від Sushi Master Ukraine, горілка «Байрактар» від торгової марки «Козацька рада», лимонад «Чорнобаївка» від ФОП Гладкий, напівкопчена ковбаса «Смерть москалям» від Черкаської торгової марки «Смаковинка» [13].

Не менш важливим є неперсоналізований маркетинг, який не є реакцією на чітко визначену подію але є реакція на обставини, які мають відношення до споживачів [10]. Наприклад, продаж тубусів від використаної зброї в якості подарункової упаковки буде доречною, якщо отримані кошти будуть використані на благодійні цілі. За таких умов споживач, який здійснює цю покупку, буде розуміти не лише як матеріальну цінність придбаного тубусу, але й її мораль.

Цікавим трендом є створення колаборацій. Наприклад, донорський проект «Агенти крові» разом з брендом одягу з Syndukat випустили лінійку футболок про донорство крові. Вартість футболки 1000 грн. Отримані кошти пішли на забезпечення тактичної медицини в ЗСУ. Споживач, придбавши такі речі розуміє не лише її матеріальну цінність. У нього формується стійке відчуття приналежності до важливих суспільних подій [11].

У процесі впровадження у власну діяльність сучасних трендів маркетингової комунікації потрібно розуміти важливість їх зв'язку із маркетинговою тактикою, коректним таргетуванням аудиторії, оптимізацією ресурсів. Це має бути чітке, а не абстрактне уявлення про бажані маркетингові комунікації із врахуванням змін, які мають місце у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.

Потрібно розуміти, що споживач на даний час, різко скоротив власні витрати і приділяє особливу увагу соціально важливим проектом таким як відбудова країни, підтримка та відновлення військових тощо.

В умовах війни маркетингові комунікації стоять перед певними викликами, які істотно впливають на купівельну спроможність споживачів. Серед таких викликів є [4,9]:

- скорочення ємності ринку, яка обумовлена кількома чинниками (наприклад, зменшення кількості цільової аудиторії та зниження їх купівельної спроможності, економічна рецесія або фінансова криза, демографічні зміни тощо). Підприємства реагуючи на даний виклик повинні розробити адаптаційні стратегії (наприклад, стратегія розширення цільового сегмента, стратегія пошуку ринків збуту, стратегія введення нових продуктів або послуг) [14];

- зміна поведінки та чутливості споживача, яка посилюється неочікуваними реакціями та репутаційними ризиками. Бурхлива реакція цільової аудиторії на дії підприємства відбувається за рахунок підвищеного рівня їх сенсивності. Щоб уникнути хейту підприємство повинно враховувати етичні та політичні аспекти, які мають місце в країні;

- потреба у максимальній виваженості та обережності щодо формування маркетингових комунікацій, особливо, візуального контенту та його емоційного забарвлення. Необхідно уникати контенту, який може викликати негативні реакції у споживача. Враховуючи підвищену фрагментацію медіа маркетологам потрібно враховувати емоційне забарвлення інформації та її сприйняття цільовою аудиторією.

Висновки

Маркетингові комунікації впливають на розвиток вітчизняного бізнесу та рівень його прибутковості. В умовах війни традиційні маркетингові методи та техніки стали неактуальними, що спонукало підприємства запроваджувати нові методи та приймати нестандартні управлінські рішення. Оптимізація маркетингового бюджету та інвестицій говорить про необхідність адаптації діяльності підприємства під зовнішні середовища та виокремлення його пріоритетів з акцентом на соціальні проекти.

Дослідження ролі маркетингових комунікацій в умовах війни зосереджується на певних викликах, які вимагають від підприємства адаптації маркетингових стратегій під потреби цільової аудиторії. Зовнішнє середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства, є динамічним та посилюється воєнним контекстом, де сенситивність споживачів та нестабільність в країні вимагають виважених підходів до формування маркетингових комунікацій із врахуванням етичних аспектів, а також вимагає розуміння рівня соціальної відповідальності підприємства перед стейкхолдерами.

Література:

1. Белз О. Інтернет-інструменти в маркетингу. *Вісник Львівського університету. Серія економічна*. 2019. Випуск 56. С. 316-322. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.56.0> (дата звернення: 20.04.2025)
2. Дмитрик К. Маркетингові комунікації під час війни : 2023 VS 2022. *Аптека.Уа*. 2024. № 5 (1426). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.apteka.ua/article/685865> (дата звернення: 18.04.2025)
3. Єрмакова Я., Симоненко К. Маркетинг під час воєнного стану: канали комунікації, трансформація бізнесу і стратегії. *Спільний проект RAU та Promodo*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://rau.ua/novyni/marketing-strategij-rau-promodo/> (дата звернення: 17.04.2025)
4. Завербний А., Ніценко Д. Цінові стратегії підприємства: сутність, види, проблеми формування. *Економіка та суспільство*. 2022 (44). URL : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-2> (дата звернення: 21.04.2025)
5. Зеркаль А.В., Балабуха К.Є. Маркетинг під час воєнного стану: побудова каналів комунікації та трансформація бізнесу. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: економічна науки*. 2023. №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8551> (дата звернення: 06.04.2025)
6. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження : підручник. Львів, 2018. 460 с.
7. Лихолат, С., Грицюк, Т. Формування комплексу маркетинг-міксу у банківській сфері. *Економіка та суспільство*, 2022 (42). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-7> (дата звернення: 21.04.2025)
8. Осипенко Н.О. Вплив кризових ситуацій на інтегровані маркетингові комунікації та внутрішнє середовище підприємства. *Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: економічні науки*. 2023. №48. С. 25-30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/804> (дата звернення: 16.04.2025)

9. Стратегія виходу на новий ринок: найкращі практики розширення бізнесу. *Promodo*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.promodo.ua/blog/strategiya-vihodu-na-noviy-rinok-naykrashchi-praktiki-rozshirennya-biznesu> (дата звернення: 11.04.2025)
10. Тенденції 2023 в управлінні маркетинговими комунікаціями : аналітичний звіт. *Factum Group*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://vrk.org.ua/images/Research_by_Factum_Group_and_VRK.pdf (дата звернення: 21.04.2025)
11. Тенденції в управлінні маркетинговими комунікаціями під час війни. *Всеукраїнська рекламна коаліція*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://vrk.org.ua/news-events/2022/advertisers-research-2022.html> (дата звернення: 14.04.2025)
12. Храпач В., Пілецька, С. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства в післявоєнний період. *Економіка та суспільство*. 2023 (48). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-23> (дата звернення: 21.04.2025)
13. Червоні лінії в комунікаціях брендів під час війни. Погляд споживачів та СМО. Спеціальне дослідження для УМФ. *Gradus Research Company*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://gradus.app/uk/open-reports/red-lines-brand-communications-during-war/> (дата звернення: 20.04.2025)
14. Шарапа В. Формування стратегій: теоретично-практичні аспекти. *Економіка та суспільство*. 2023 (56). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-162> (дата звернення: 12.04.2025)
15. Яловега Н.І. Маркетингові комунікації в умовах війни: виклики шляхи просування товарів. *Наукові записки Львівського ун-ту бізнесу та права*. 2023. №37 С. 373-379. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/824> (дата звернення: 10.04.2025)